

a penado Pavão

opinião como direito

COMEMORAR O QUÊ?

outubro 5, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, poesia

Ano 12 – Vol. 10 – N. 55/2024

Eu poderia falar que o papel em branco aceita tudo.

Ou dizer que o papel em branco dá voz ao mudo.

Poderia dizer que o papel amarelado contém tudo.

Ou afirmar que o papel empoeirado ficou sujo.

Prefiro falar da mancha

Do borrado que ficou

Da subtração de enunciados

Da censura e dos forçados

Da desventura dos amados

Da arrogância dos tarados

Da subversão dos encantados.

E por que não calo?

Porque foi dita cidadã

Que havia nojo dos golpes

Que se trairia a pátria

Que se vilipendiaria

Que se a ultrajaria

Quem a ela não obedecesse.

E, no entanto,

Vivo esses dias em pranto

Ao repetir estes versos

Mesmo não sendo poeta

Senti-me um pouco profeta:

A CONSTITUIÇÃO

Essa mulher bem vestida,

Com trejeitos de mocinha,

Tem as pernas tão abertas,

Que todos vêem a calcinha.

Muitos querem dela usar

Como se fosse a Geni.

Abusam lá no Planalto,

Não ficam longe os daqui.

Mesmo sofrendo a coitada,

Sinto a dor do coração!

Não é mulher mal amada,

É a nossa Constituição!

Poema do dia 10/06/2010

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O PAPEL EM BRANCO
setembro 5, 2022
Em "Opinião"

DEDO EM RISTE
maio 9, 2023
Em "Jurídico"

CLÁUSULAS DE PAPEL
março 2, 2021
Em "Jurídico"

com a tag constituição, literatura

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A GUARDA DO GUARDIÃO

O PLURAL E O SINGULAR

**NÃO HÁ VAGAS PARA
UNGIDOS**

FOI INÚTIL CENSURAR

A MONTANHA E OS RATOS

ARQUIVOS

Selecione o mês →

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em
**PERSONA NON GRATA: HIC
UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME
CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME
CHAME DE EXCELÊNCIA!**
José Reinaldo Pavão... em
TEM TEMPO

POST ANTERIOR
REPÚBLICA ESTUDANTIL

PRÓXIMO POST
A MONTANHA E OS RATOS

DEIXE UMA RESPOSTA